

Cambio estacional de la hora en Reino Unido: una práctica continuada y exitosa con pocas razones para modificar

José María Martín-Olalla

Universidad de Sevilla,
Facultad de Física,
Departamento de Física de la Materia Condensada,
ES41012 Sevilla,
Spain*

Jorge Mira

Universidade de Santiago de Compostela,
Facultade de Física,
Departamento de Física Aplicada and iMATUS,
ES15782 Santiago de Compostela,
Spain**

(Fecha: 11 de noviembre del 2024)

Traducción al castellano de una carta de repuesta al manifiesto de la Sociedad Británica del Sueño defendiendo el horario de invierno permanente en Reino Unido. Revisamos la actividad humana en Reino Unido y el registro continuado de cambios estacionales desde 1916.

```
File: main_es.tex
Encoding: utf8
Words in text: 1787
Words in headers: 23
Words outside text (captions, etc.): 179
Number of headers: 3
Number of floats/tables/figures: 1
Number of math inlines: 1
Number of math displayed: 0
Subcounts:
text+headers+captions (#headers/#floats/#inlines/#displayed)
1650+19+179 (2/1/1/0) _top_
137+4+0 (1/0/0/0) Section: Línea temporal del trabajo
```

Keywords: DST; hora de verano; sociedad; latitud; falta de sueño; transición de primavera; Europa; América; estación; accidentes de tráfico; infartos de miocardio

Reino Unido es un caso interesante en la historia de los relojes estacionales porque mantiene una práctica ininterrumpida desde su inicio en 1916 —cuando los relojes británicos se configuraron en UTC+01 (hora de verano británica) por primera vez durante la estación estival— excepto durante la Segunda Guerra Mundial —donde los relojes se adelantaron una hora más durante todo el año— y una breve experiencia de horario de verano permanente en 1968-1971. Aunque la hora oficial británica nunca ha vuelto a configurarse en UTC+00 (hora oficial de invierno) durante los meses de verano desde 1916, la Sociedad Británica del Sueño (British Sleep Society) pu-

blicó recientemente un manifiesto apoyando la hora de invierno permanente (Crawford *et al.*, 2024) como hicieran anteriormente otras manifestos de otras sociedades médicas. (Malow, 2022; Rishi *et al.*, 2024; Roenneberg *et al.*, 2019) Nos gustaría resaltar en este texto algunos aspectos claves que Crawford *et al.* (2024) no mencionan y un contexto para las regulaciones de la hora oficial y la actividad humana en Reino Unido. Son aspectos importantes para hacer un balance adecuado de los pros y contras de las distintas alternativas.

Las regulaciones estacionales de la hora oficial establecen dos experimentos naturales. El primero ha sido descrito con detalle por investigaciones llevadas a cabo en las décadas pasadas: *los efectos súbitos en el sueño y en los sistemas circadianos provocados por los cambios bruscos* de una hora que producen estas regulaciones dos veces al año. Estos efectos súbitos son la parte negativa

* olalla@us.es; <https://orcid.org/0000-0002-3750-9113>;
<https://ror.org/03yxnp24>

** jorge.mira@usc.es; <https://orcid.org/0000-0002-6024-6294>;
<https://ror.org/030eybx10>

del cambio de hora y consisten en aumentos sistemáticos, breves y débiles de los factores de riesgos asociados con aspectos tan importantes como los infartos de miocardio (Janszky and Ljung, 2008) o los accidentes de tráfico mortales (Fritz *et al.*, 2020) cerca de las fechas de cambio de la hora oficial. Desde un punto de vista epidemiológico estos incrementos son débiles, con valores normalizados z muy probablemente por debajo de 0.5. (Martín-Olalla and Mira, 2023)

El segundo experimento natural ha sido estudiado con menos detalle y, quizá, menos entendido en general. Es el hecho de que el cambio de hora es una invitación a una actividad humana bimodal: adelantada en primavera-verano (estación luminosa) y retardada en otoño-invierno (estación oscura). Observe que esto no son los *efectos crónicos por estar, durante medio año, los horarios sociales una hora adelantados en relación con la hora solar* porque estos «efectos crónicos», si realmente existieran, no pueden ser disociados de *los efectos estacionales*. Al contrario, el aspecto a analizar en el segundo experimento natural es la respuesta humana al estímulo externo que el cambio de hora estacional representa tras una larga y continuada práctica

Martín-Olalla (2019) estudio los microdatos de la encuesta de empleo del tiempo británica y analizó las diferencias estacionales en los ritmos de vida diarios. Los resultados muestran diferencias estacionales parcas y estadísticamente poco significativas. Esto se refiere a la marcas de tiempo (horas oficiales de despertar/entrar al trabajo; y horas oficiales de salir del trabajo/dormir) y a acumulados diarios (tiempo de sueño y de trabajo). Evidentemente, estos resultados se deben en parte a una preferencia por horarios regulados, por ejemplo un esquema de 09:00 a 17:00 durante todo el año. Pero, tras cien años de práctica continuada del cambio estacional de la hora, estos resultados también muestran una ausencia de respuesta contra la regulación horaria y una aceptación de los objetivos de la práctica: la mejor sincronización del horario laboral con el amanecer y la mayor disponibilidad de ocio vespertino al aire libre en primavera-verano. (Hudson, 1898; Willet, 1907) Parece que los ciudadanos británicos han aceptado un esquema tardío de 09:00 a 17:00 (UTC+00) en invierno y a un esquema adelantado de 08:00 a 16:00 (UTC+00) en verano —que, no obstante, se muestra como 09:00 a 17:00 (UTC+01). No han respondido retrasando los horarios laborales durante el verano y, tampoco, adelantando los horarios laborales durante el invierno. Al hacer esto han mantenido una sincronización con el amanecer invernal (luz matinal) mejor que en otros lugares de Europa donde el cambio de hora estacional dejó de practicarse entre 1945 y 1980. (Martín-Olalla, 2022) La ausencia de respuesta ante el cambio estacional es una respuesta muy significativa que cuestiona que los «efectos crónicos» se deban a la propia regulación horaria. Hacemos mención a que una actividad estival adelantada y una actividad invernal retrasada aparecen

en otros estudios en condiciones más naturales, (van Egmond *et al.*, 2019; Honma *et al.*, 1992; Martín-Olalla, 2020) véase Martín-Olalla and Mira (2024) para un análisis más completo.

La fisiología humana proporciona una explicación de este comportamiento, y por tanto, una explicación de las bases fisiológicas de la regulación estacional de la hora, que en realidad ya fue descrita por los promotores originales de la práctica. Crawford *et al.* (2024) (Sección 2) indican la importancia de una *exposición adecuada a la luz natural* para mantener los ritmos circadianos sincronizados con el día solar. A 50° de latitud esto se consigue en invierno retrasando el inicio de la actividad hasta que amanece alrededor de dos horas más tarde que la hora promedio del amanecer y alrededor de dos horas más tarde que el amanecer en el círculo ecuatorial. Cuando llega el equinoccio de primavera, el retraso del amanecer ha desaparecido. La luz matinal más temprana *desempeña un papel principal en impedir que los relojes humanos se retrasen y los sincroniza de forma adecuada* con el día, promoviendo una actividad más temprana. En las sociedades modernas extratropicales esto puede conseguirse con el cambio de una hora en el reloj.

¿Por qué no un cambio de dos horas o dos cambios de una hora que eliminarían el retraso de dos horas que trae el amanecer invernal en Reino Unido? En el otro extremo del día *la exposición a la luz natural durante la tarde retrasa el inicio del sueño y el despertar natural*. En última instancia, el cambio de una hora permite en Reino Unido —y por doquier— un reinicio de la actividad natural en invierno —la estación más complicada para la vigilia humana— y un inicio del sueño natural en verano —la estación más complicada para el sueño—. La figura 1 muestra la actividad humana en invierno (arriba) y en verano (abajo) en Reino Unido extraída de la Encuesta Armonizada de Empleo del Tiempo en Europa (Eurostat, 2010) y resalta el día (invierno) y la noche (verano). Observe que la actividad humana se reinicia en invierno (arriba) alrededor de la hora del amanecer SRW, mientras que en verano (abajo), y con la regulación estacional de la hora, la hora de dormir aparece después del anochecer estival SSS.

Para finalizar nos gustaría añadir algunos comentarios sobre los relojes con el objeto de aclarar algunos malentendidos que aparecen en este contexto. No solo la hora de invierno *se sincroniza mucho con el ciclo natural de día/noche (luz/oscuridad)*; la hora de verano también lo hace. Ambas están configuradas para un ciclo por día, y solo difieren en un desplazamiento de fase, lo que tiene importancia para los horarios sociales que gobiernan el ritmo diario de las sociedades modernas, pero no para el ciclo natural de luz y oscuridad. Además, tanto la hora de verano como la hora de invierno son *tiempos estándar*: ambos se utilizan en una región amplia —Reino Unido en esta discusión— y se configuran con un número entero de horas de diferencia con el meridiano principal. Por eso,

Figura 1 El promedio anual de la tasa de participación en vigilia (no durmiendo y no haciendo cuidados personales) y trabajo en Reino Unido tal y como reporta la Encuesta Armonizada de Empleo del Tiempo (Hetus), líneas negras gruesas. Las líneas grises finas muestran el caso alternativo si la hora de verano permanente (arriba) o la hora de invierno permanente (abajo) estuvieran en vigor. El panel superior muestra el amanecer invernal (SRW) y el atardecer invernal (SSW), con el día resaltado por el color amarillento. El panel inferior muestra el amanecer estival (SRS) y el atardecer estival (SSS), con la noche resaltada por el color gris. La marca SRW^- es una hora anterior a SRW. El eje horizontal muestra la hora local. De arriba a abajo los ejes horizontales son sincronicos: el cambio de zona horaria se compensa por el desplazamiento de la escala horizontal. En invierno (arriba) el despertar y el inicio del trabajo ocurren alrededor de SRW. De la misma forma, la hora de dormir en verano (abajo) llega después del atardecer estival. Las marcas solares se han fijado para $52.1^{\circ}N, 1.4^{\circ}W$ por simplicidad.

contrastar *modo estándar* [standard time] con *modo de aprovechamiento de la luz natural* [daylight saving time] conduce a equívocos cuando se analizan los objetivos y razones de las regulaciones horarias, mientras que oponer *horario de invierno* a *horario de verano* retiene los elementos de la discusión.

Que el horario de invierno o el horario de verano sean más prácticos o más adecuados para un propósito definido o para una estación definida es solo un tema de preferencias, usos o costumbres. Con cien años de práctica continuada y con la inmensa mayoría de la población británica habiendo vivido solo con este esquema alternante, el horario de invierno es *de facto* su estándar de tiempo en invierno, y configura los horarios estándar durante la estación invernal en consonancia con las condiciones de luz y oscuridad en invierno. De la misma forma, el horario de verano es *de facto* su estándar de tiempo en verano, y configura los horarios estándar durante la estación estival en consonancia con las condiciones de luz y oscuridad en verano. Resaltamos que Reino Unido probó una vez el horario de verano permanente (1968-1971) y fue eliminado por el descontento que trajo la actividad anterior al amanecer invernal. Por el contrario, desde 1916 el horario de invierno permanente no ha sido ni siquiera probado o considerado seriamente. En 1916, y al parecer de una vez por todas, un horario estival habitual de 08:00 a 16:00 (UTC+00) fue preferido en vez de un horario estival de 09:00 a 17:00 (UTC+00). Actualmente esta preferencia aún se registra en las encuestas (Rubin, 2023) cuando el porcentaje de preferencia por la hora permanente de verano es mayor que el porcentaje de preferencias por la hora permanente de invierno. Es como estar diciendo: *por favor, estoy bien con mis horarios estivales, no los retrase.*

CONTRIBUCIONES

Los dos autores contribuyeron por igual.

DECLARACIÓN DE INTERÉS

Los autores no tienen conflictos de interés que declarar.

FINANCIACIÓN

Este trabajo no fue financiado.

REFERENCIAS

- Crawford, Megan R, Eva C. Winnebeck, Malcolm von Schantz, Maria Gardani, Michelle A. Miller, Victoria Revell, Alanna Hare, Caroline L. Horton, Simon Durrant, and Joerg Steier (2024), “The british sleep society position statement on daylight saving time in the uk,” *Journal of Sleep Research* **34**, e14352.
- van Egmond, Lieve, Martin Ekman, and Christian Benedict (2019), “Bed and rise times during the age of enlightenment: A case report,” *Journal of Sleep Research* **28**, e12862.
- Eurostat, (2010), “Harmonised european time use surveys (hetus). rounds 1 and 2,” .
- Fritz, Josef, Trang VoPham, Kenneth P. Wright, and Céline Vetter (2020), “A chronobiological evaluation of the acute effects of daylight saving time on traffic accident risk,” *Current Biology* **30**, 729–735.
- Honma, K I, S. Honma, M. Kohsaka, and N. Fukuda (1992), “Seasonal variation in the human circadian rhythm: Dissociation between sleep and temperature rhythm,” *American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology* **262**, R885–R891.
- Hudson, George Vernon (1898), “On seasonal time,” *Transactions and Proceedings of the New Zealand Royal Society* **31**, 577–598.
- Janszky, Imre, and Rickard Ljung (2008), “Shifts to and from daylight saving time and incidence of myocardial infarction,” *New England Journal of Medicine* **359**, 1966–1968.
- Malow, Beth A (2022), “It is time to abolish the clock change and adopt permanent standard time in the united states: a sleep research society position statement,” *Sleep* **45**, z3ac236.
- Martín-Olalla, José María (2019), “The long term impact of daylight saving time regulations in daily life at several circles of latitude,” *Scientific Reports* **9**, 18466.
- Martín-Olalla, José María (2020), “Scandinavian bed and rise times in the age of enlightenment and in the 21st century show similarity, helped by daylight saving time,” *Journal of Sleep Research* **29**, e12916.
- Martín-Olalla, José María (2022), “A chronobiological evaluation of the risks of canceling daylight saving time,” *Chronobiology International* **39**, 1–4.
- Martín-Olalla, José María, and Jorge Mira (2023), “Sample size bias in the empirical assessment of the acute risks associated with daylight saving time transitions,” *Chronobiology International* **40**, 186–191.
- Martín-Olalla, José María, and Jorge Mira (2024), “Assessing the best hour to start the day: an appraisal of seasonal daylight saving time,” zenodo 10.5281/zenodo.13990240.
- Rishi, Muhammad Adeel, Jocelyn Y Cheng, Abigail R Strang, Kathy Sexton-Radek, Gautam Ganguly, Amy Licis, Erin E Flynn-Evans, Michael W Berneking, Raj Bhui, Jennifer Creamer, ; Vaishnavi Kundel, Andrew R Spector, Olatunji Olaoye, Sarah D Hashmi, Fariha ; Abbasi-Feinberg, Alexandre Rocha Abreu, Indira Gurubhagavatula, Vishesh K Kapur, David Kuhlmann, Jennifer Martin, Eric Olson, Susheel Patil, James Rowley, Anita Shelgikar, Lynn Marie Trotti, Emerson M Wickwire, and Shannon S Sullivan (2024), “Permanent standard time is the optimal choice for health and safety: an american academy of sleep medicine position statement,” *Journal of Clinical Sleep Medicine* **20**, 121–125.
- Roenneberg, Till, Anna Wirz-Justice, Debra J. Skene, Sonia Ancoli-Israel, Kenneth P. Wright, Derk-Jan Dijk, Phyllis Zee, Michael R. Gorman, Eva C. Winnebeck, and Elizabeth B. Klerman (2019), “Why should we abolish daylight saving time?” *Journal of Biological Rhythms* **34**, 227–230.
- Rubin, Rita (2023), “Groundswell grows for permanent daylight saving time, but medical societies overwhelmingly

support year-round standard time,” JAMA 10.1001/JAMA.2023.0159.

Willet, William (1907), *The waste of daylight*.

LÍNEA TEMPORAL DEL TRABAJO

El sábado 2 de noviembre del 2024 Xavier Lombardero indicó a JM una nota de prensa publicada en Eurekalert <https://www.eurekalert.org/news-releases/1062135> que anunciaba el artículo de comentado recientemente publicado.(Crawford *et al.*, 2024) JM contactó con JMM-O e inmediatamente de-

cidieron escribir una *Letter to the Editor*.

Tras meditarlo durante la siguiente semana el manuscrito se esquematizó y escribió durante el fin de semana. El domingo 10 de noviembre del 2024 el texto fue remitido a *JoSR* a las 21:20CET. El envío fue devuelto a los autores al día siguiente a las 14:30CET debido a pequeños problemas con los archivos fuente. Fue reenviado a las 15:30CET de ese día. El martes 12 de noviembre del 2024 a las 11:00CET el texto fue transferido al Editor. El texto fue aceptado a las 14:30CET de ese día y fue publicado el viernes 29 de noviembre del 2024.